

Clavis
Ha injusta quædam de la casa
bechapor sus ~~Amigos~~ antiguos
Amigos

Stat. Thebar.

12

ex evang. in latio

ex arist. in philo

inflexibile d'inget

Concilium fecerunt, eque ytolore
cujus est genere.

Decimas

En con acuerdo deodoro
por tener nada de acuerdo
se ha tomado por acuerdo
(por unigen xigazoro)
la suspension de honorario
de diez y de diez
logarado por guerra
congoce reflexionat
sin atender que quitat
es reiguro al hazer

ex evang. ebidem

Et dolo tenerent ut occiderent
Archibien los a legidores
baro genat de las libras
con intervencion de escriba

suspenda los casados
seis son los Legisladores
E porzia conveniencia
y he ido y providencia
E para que a los
solos seis gozino offender
Dlos Exces la prudencia

Pinio lib. 4. Cap. 5

Marte noscitur a roboribus
Legislador primero
La ley es promulgada
es a la ley y a la ley
Elagar noble quezudo
abus dicho y exgero
dadas blason por humano
con resolution de tribano
en praxen con prudencia
al brasol de la Eminencia
que en todo eres de cano

Ego semper doctus in Sinagogas

Antif. que se dice
en la casa de anay
segun el devoto
Peregrino

Segundo Doctoral
y no de ley de razon
es la dno y a esta razon
es el miembro capital
eres muy dicho y tal
que a may no quedas legar
pero te quiero avisar

que vale gozo la nota
De tu sego ij goza la goza
no gozas en goza nona

David in halm.

De cornu spiritus sonus eorum

El ordinario sazon
Deley envejecida
huiedadada salida
a esta resolucion
Lero si las Bestias son
que le quita el labia
alento el discurria
solo baulgo a rodar
por memoria de ejemplo
en Cuero por exuvia

Homogonatus etiam bonum ad ma-
lum trahit

Kemp. Cap. 3
de bono pacifico
homine

Quien pensays que fue el fiscal
en este gleyto indecente
el digno eminente?
No, no, no lega al
su enfatiso natural,
es el que por simpatia
de su rara fantasia
de impacion al muersa
el hechizado por fuerza
Ximple por fionomia

Kemp. ibid.

Homo pacificus magis prodest quam

^{benedictus}
O buen hombre legados
litere de nacimiento
es en este establecimiento
el quinto y no doctor
de la adn. Anra el d. de
sique y dice que le da
este consejo, el que esta
merido en la Segatura,
agradeciendo la buena
intencion de j. a.

Donc es amigos Casaris

ep Evang.

El sepo y fuerte dolor
que aboga por Casarados,
es falzable los favores
El Loginiano de
y lo que viene su amor
que de las velas de gator
no remiende los gator
el hilo de correccion
y no se por vil raxon
El residente dilator

Miseremini mei Miseremini mei saltem

Job. lxxviii

vos amici mei
En fin como a Embaxador
de Reyno de las Serdinas

Conejos y Codornices
vos suplico este favor
que de pay el Casador
libre por que consumano
aglaque en qualquiera mano
la civil guerra en que estan
y sino ellas dizen
se el diuano romano
an lo egero
Alzirimuy
Codorn

Respona al soneto contrari al Museo
Lio, explicant en aquest los sentits sentits
que que los Emulistas y Pupelles de la
Enveja mantenen en los dichos y exlo.
que obrara la nit sequent se respondre
per las clausulas als exzones dictameny
Edon escrite

Soneto
Latim ex Abrupto
Mercurio es fals corru, o la enveja
ara ha epit recenter engigonada
Ela mentida causa, aficionada

a tambre per al lo que clareja,
Le que alli al algun modo se veja
se negra, lo que congesmos blanqueja,
de la enveja es, es, la agacionada
que no es gas fins ara falsificada

La bondat de Mercurio, sola la enveja
gira Sagitez das Maldiciones:

Em! vomira eterna das sulfuzis, guma
contra lo enveja, seigan las glumas
toti al enveja que es guarijan gerdony

Decimas

Algun que en mas mans vingue

de la dignitat lo mando,

y despres de ntes lo bando,

una furia me grengue
(gots ho creure per mase)

que al instant grengui la guma,

de la boca es in me espuma;

se no comprendra lo que feija

(tal es ma furia y tateja)

escaiqui gto, ij api en = suma

per que lo tempo me falta

on toneto me he de pat.

mes j'el trobarás gasiat
on dia d'estos, sens falta;
¿per que lo cor me falta
¿malicia j' ¿guetesa,
no dich mes, no per gubresa,
sit pensas, que tinch d' versos;
ques ne tinch alguns j' versos,
clars, j' limpios, j' ab' bellesa.

Qui ha fet esto No se
sab j'en Mataro traulo Cap

Salvador Ballayte alias

Cruz

En Lager molt Alegridos
menor comaque gregoci
vagreporax en Sudici
for privat tot Canades
Lques conenti l' Dr. ab Ladio
Dordaj Lalau
Matheu bon home Mirau
que la matupa affici
la tinguelo amick Ladio
Lques parla es en Arna

Engramma per Sala
Lasa
Si ^{tercet} ignasi haques gortas
la gartofa en la Casa
no hauria ~~bramat~~ bramat Lasa
^{tercet}
Sala que al tant goch ges
ab facilitat decan
y for Lasa den Arnau
Si ^{tercet} ~~bramat~~ Quasi:lla
Si ignasi haques anas
al conelave amagat
L. Se estudiij hauria lograt
que anit Lasa no haques bramat

Octava

No genava que al monhi haquera
 qui ^{minime} ~~contra~~ ~~lingua~~ ~~impugnant~~ ~~lingua~~ ~~potara~~
 Nibe comã ~~hunc~~ ~~vos~~ ~~regone~~ ~~quera~~
 & beneficis rebati remunerara
 desenganjat d'adio = Anaudisala quimesa
 Quagatira famis comenau ara
 Vitoti junti genava que d'la escolaria
 dimana les ques gronotica algundia

En l'obra m. ques gredico
 en lo escolaria anij 1738
 pagina 2. parte 2. etezit
 in die illo Monty Millabunt
 dulcedinem et colly fuerit lacte

Doctas Mataxoneas
 querant lavum exaltum
 non robustum, y callum
 que seu a virgilio offinas
 & quig que mataxoneas
 Diu per anagramma que
 sena matrona vos jus
 que enteneb per matrona nua
 & seny musa mirabusa
 que d'el blanck fas vilescut.

Qui offensa digau vos ja
 quant tibi y molis quident
 prohibeis viij tot casus
 Digau per ventura hi ha
 alguna llij & canera
 que per valleis y cierra
 per trajó maia y restant
 d'el reu me pugau teuant
 danjat d'el tenia marexa